

SOVET TUZUMI DAVRIDA XOTIN –QIZLARNING TA’LIMIGA BO’LGAN MUNOSABAT

Maxmudova Nilufarxon Adixamovna

Mustaqil tadqiqotchi: Andijon tumanidagi 32-maktab direktori, magistir
 nilufarxonmahmudova@gmail.com 88-162-34-04

Ilmiy rahbar: Abdullayev Muzrobjon
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16831429>

Annotatsiya. Bugungi kunga kelib, jamiyatimizda har bir jabhada xotin-qizlarning roli yanada ortib bormoqda.

Ayniqsa yangi Ozbekiston yillarida muhtaram Prezidentimiz SH.Mirziyoyev boshchiligidagi olib borilayotgan islohotlar zaminida jamiyatda xotin-qizlarning rolini oshirish, gender tenglik masalalariga alohida ahamiyat berilmoqda.

Kalit soʻzlar: totalitar rejim, mafkura, kommunistik partiya, millat, siyosat, shaxs, ateizm, targʻibot, insonparvarlik, vatanparvarlik

Mustaqillik tufayli xalqimiz tarixshunosligida soxtalash tirilgan sovet davri tarixini yangicha va xolis yondashuv asosida milliy goya nuqtai nazaridan mushohada qilish uchun imkoniyat yuzaga keldi.

RKP(b)ning XIII sʻezdida qabul qilingan «Ishchi va dehqon ayollar oʻrtasida olib boriladigan ish toʻgʻrisida»gi qarorda «partiya qoʻmitalari tomonidan SHarq mehnatkash ayollari oʻrtasida olib boriladigan ishga rahbarlik qilish, ishlab chiqarish va partiyaga jalb etishni kuchaytirish» masalasiga alohida eʻtibor qaratildi. Qaror asosida ayollar oʻrtasida olib boriladigan ishni kuchaytirish uchun maxsus jamgarma tashkil etildi.

Sovet hokimiyati ayollarga taʼlim berish ularni ozod qilishning muhim mexanizmlaridan biri deb qaragan. SHuning uchun sovet hukumatining Turkistondagi xotin-qizlarni ijtimoiy hayotga tortishga doir dastlabki va muhim tadbirlaridan biri ularni taʼlimga jalb etish va savodli qilish boʻlib, bunga erkaklar va ayollar yenghuquqliligiga erishishining zaruriy sharti sifatida qaraldi.

Natijada dastlabki maxsus xotin-qizlar maktablari tashkil etildi. Birinchi xotin- qizlar maktabi Toshkentning Beshyogʻoch dahasida Bashorat Jalilova tomonidan 1917 yilning dekabrda tashkil etilgan edi. Unda 42 nafar xotin-qizlar tahsil olgan. 1918 yilda Toshkentda 4 ta xotin-qizlar maktablari faoliyat koʻrsata boshlagan. Totalitar rejim mamlakatda oʻz tarafdorlari sonini va markazning itoatkor xizmatkorlarini koʻpaytirish singari siyosiy maqsadlardan kelib chiqib, xotin-qizlardan arzon ishchi kuchi sifatida foydalanish, qolaversa, ularni oʻz siyosatini soʻzsiz bajaruvchi itoatkor qatlamga aylantirishdek gʻarazli maqsadlar yashiringan rejalar asosida niqoblangan mustamlakachilik siyosatni “ayyorona” tadbirlar orqali amalga oshirishga intildi 1919–1920 yillardan boshlab xotin-qizlar institutlari, oʻrta texnik oʻquv yurtlari tashkil etilib, ularda mahalliy millatga mansub qizlar ham taʼlim olgan. Biroq ular taʼlim oluvchilarning 7–8 foizini tashkil etar edi, xolos. Ayniqsa, qishloqlarda qizlarning oʻqishga qatnashi qiyin masala boʻlib, aholining yangi maktablar borasidagi tushunchalari hali shakllanmagan edi.

Oʻzbek ayollarining oʻz vazifasiga nisbatan masʼuliyat bilan yondoshuvi tufayli urush yillarida xalq xoʻjaligida maʼlum yutuqlarga erishildi. SHu bilan birga, respublikaning barcha viloyatlarida agitator xotin-qizlar tomonidan fashizm ustidan gʻalabaga ruhlantiruvchi, xalq xoʻjaligini rivojlantirishda vatanparvarlik his-tuygʻularini shakllantirishga qaratilgan

ma'ruzalar muntazam o'qib borilgan, davra suhbatlari tashkil etilgan. Bunday tadbirlar qizil choyxona va boshqa madaniy-oqartuv muassasalarida olib borilgan.

References:

Используемая Литература:

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. O'ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLARGA MUNOSABAT (X X ASRNING 20-80 YILLARI MISOLIDA) (o'quv qo'llanma) NILUFAR JO'RAEVA
2. Abdullaeva D. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda ayolning roli.// O'zbekistonda oila, davlat va jamiyat kurul ishida ayollarning roli va gender muammolari: Ilmiy-amaliy konf. Ma'ruzalari to'plami. — T.: 1999. — B. 38—42.
3. An'analar, din va ayollarning ijtimoiy maqomi / / O'zbekiston Respublikasi xotin-qizlarining ahvoli to'g'risida ma'ruza, RBEC / / Undz, 1999. — 95 b.
4. Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash (Davriy to'plam, №1). — T.: 1999. — 218 b.
5. Kamolov U. O'zbekistonda xotin-qizlar maorifining rivojlanishi/ / Sovet maktabi. 1974. №1.B. 16—21.
6. Rahimova G. Jadidlar va ayollar masalasi / / Adabiy meros.1992. №1. B. 63—66